

Ancient Chinese Architectural Modulus: Main Hall of Baoguo

Temple, Ningbo

中国古代建筑模数-宁波保国寺大殿

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: 10.5281/Zenodo.16027957

摘要: 保国寺大殿是江南重要的古建筑。根据结构关系推算营造尺为 287 毫米。使用了建筑模数, 1 尺是基本模数、半尺为分模数, 0.5 寸和 0.4 寸是分模数。材有三种, 是以尺寸度量的, 与营造法式相似, 但不是法式材份制。折屋是依托内外连架结构, 先设定两段式屋坡, 应用比例分配, 计算四个架道各自净举, 不是法式折屋。通面阔 405 寸、通进深 460 寸, 柱网平面以半尺划分, 平柱高以室内地平计 150 寸, 铺作+屋举 255 寸, 脊搏上皮高 405 寸。

关键词: 保国寺大殿; 建筑模数; 营造尺; 比例。

Abstract: The main hall of Baoguo Temple is an important ancient building in southern China. Based on the structural relationship, the construction ruler is calculated to be 287 mm. The architectural module is used, with 1 chi as the basic module, half chi as the sub-module, and 0.5 cun and 0.4 cun as sub-modules. There are three types of cai (similar to dimension lumber), which are similar to Yingzao Fashi (Treatise on Architectural Methods), but are not part of the Cai-Fen System. They are measured in chi and cun. The calculation of the roof slope curve is based on the internal and external structures. First, a two-section roof slope is set, and then other truss optimisations are performed. This is not the calculation method described in Yingzao Fashi. The frame is designed using chi as the unit of measurement.

Key words: Main hall of Baoguo Temple; construction module; construction ruler; ratio

1 概况

保国寺大殿是江南幸存为数不多的早期遗构, 重建于北宋大中祥符六年 (公元 1013 年), 较福州华林寺大殿略晚, 早于崇宁版营造法式约 90 年, 晚于五代时的木经, 与营造法式有相近之处, 是研究中国古建筑不可或缺的一例。1961 年列入首批全国重点文物保护单位。

大殿历代多有重修, 改易最大的是增加了副阶, 成为重檐歇山样式。大殿原构面阔三间, 进深四柱也是三间, 高低错落的前三椽、中三椽、后乳椽、丁椽、扶壁栱与柱网将殿内划分为不同空间。通进深八架椽, 略大于面阔。内柱高于外檐柱, 前内柱又高于后内柱, 以结构考虑升高内柱是为减少铺作层, 参考法式, 似乎应归入厅堂造, 但内柱插入了大量丁头栱, 从材聚垒叠的角度看, 具有内外柱同高的殿堂特性。外檐铺作为双抄双昂七铺作, 内柱头、椽之上下、搏下

各部位交接皆用斗和拱。两山柱缝设丁袱，上承山面平搏，形成歇山构架，法式称厦两头造。用材可分三类，外檐铺作用材为法式三等材，内部承藻井材为法式六等材，照壁、后内柱头用材较三等材略大。此殿与同期北方遗构有区别，是江南营造的代表。

大殿自 1954 年发现以来，吸引了学界持续关注，先后有多位学者和机构进行了勘测和研究，离现在最近的有两次测绘。清华大学 2005 年至 2006 年进行了三维扫描测绘，刘畅、孙闯两位先生发表了《保国寺大殿大木结构测量数据解读》一文^[1]，拟定营造尺为 313 毫米，以下简称文献 1。2009 年至 2010 年东南大学和博物馆也对大殿进行了三维扫描测绘，2012 年出版了《宁波保国寺大殿勘测分析与基础研究》^[2]，拟定营造尺为 303.5 毫米，并对以往研究进行了全面梳理。以下简称文献 2。

2 平面与用尺

如表 1，文献 2 梳理对此殿营造尺的相关研究有多个，29.4 厘米、30.2 厘米、31.0 厘米、31.3 厘米，文献 2 推算的营造尺为 303.5-305.7 毫米之间。学习前辈研究，这些观点是在假设的唐宋尺范围内进行拟合。文献 1 和文献 2 的测绘数据已趋精细，在较为精细数据的基础上，可拓展用尺范围，延续整数尺思路进行拟合。

表1 宁波保国寺大殿柱头平面与架道数据

位置	毫米	假设为寸	推算营造尺	折毫米	相似率	备注
左梢间	3002	105	28.590	3017.875	100.53%	文献2, P39
明间	5625	195	28.846	5604.625	99.64%	
右梢间	3033	105	28.886	3017.875	99.50%	
通面阔	11660	405	28.790	11640.375	99.83%	
前梢间	4504	155	29.058	4454.958	98.91%	
心间	5752	200	28.760	5748.333	99.94%	
后梢间	2967	105	28.257	3017.875	101.71%	
通进深	13223	460	28.746	13221.166	99.99%	
均值			28.742			
西次间	3003.2	105	28.602	3015.475	100.41%	文献1, P52-P53
明间	5618.3	195	28.812	5600.167	99.68%	
东次间	3007.7	105	28.645	3015.475	100.26%	
通面阔	11629.2	405	28.714	11631.117	100.02%	
前进深	4446.75	155	28.689	4451.415	100.10%	
中进	5752	200	28.760	5743.762	99.86%	
后进深	3008.8	105	28.655	3015.475	100.22%	
通进深	13207.55	460	28.712	13210.652	100.02%	
牛脊搏至下平搏	1503	52.5	28.629	1507.7374	100.32%	文献1, P54文字
下金步	1510	52.5	28.762	1507.7374	99.85%	
上金步	1447	50	28.940	1435.940	99.24%	
脊步	2153	75	28.707	2153.911	100.04%	
均值			28.719			
营造尺的相关研究						
学者	营造尺长		备注			
傅熹年	294毫米		文献2, P109			
肖旻	302毫米					
杜启明	310毫米					
刘畅	313毫米					
张十庆	303.5-305.7毫米之间					

《中国科学技术史 度量衡卷》对历代尺度有系统研究。书中汇总宋人使用的尺度，名目繁多，可列出 30 多种，主要有三大类：一是常用官尺；二是礼乐、天文用尺；三是地区或民间用尺。地方用尺又有淮尺、浙尺、京尺、闽乡尺等。书中收录宋尺实物资料 21 件，从 26.95 厘米到 35.7 厘米。收集近人考定的浙尺范围从 26.59 厘米到 27.5 厘米^[3]。保国寺地处浙江宁波，应充分考虑浙尺。

开间与架道数据开列如表 1，间广和架道平长假设为寸，分别计算营造尺，求均值，既是此殿营造尺。如图 1、6、7。明间广为 195 寸，梢间广 105 寸，通面阔 405 寸。前梢间深为 155 寸，心间深为 200 寸，后梢间深 105 寸，通进深为 460 寸。檐步（柱头枋内）和下金步平长 52.5 寸，上金步平长 50 寸，脊步平长 75 寸。

注意到通面阔与通进深的比例为 405 比 460，简化为 81 比 92，非常接近 8 比 9。若是 8 比 9 的关系，则公约数在 50.628 寸至 51.111 寸之间，此数不是整数，不是设计单位。此殿是用尺营造的，柱头平面就是 40.5 尺与 46 尺的关系，模数是尺。

文献 1 的数据较为全面，推得营造尺为 287.19 毫米。文献 2 附录图中各缝架道平长数据差异较大，图纸是现状归正的结果，包括了结构的闪歪变形，仅以间广推算营造尺为 287.42 毫米。两者相差不多，且以 287 毫米做为营造尺。此尺不应只用于间广，其他部分也应适用，下文将逐步验证。

3 材与外檐铺作

3.1 材

用材数据开列如表 2。

文献 1 的数据只有材宽和足材，以寸约束为材宽 5 寸，足材 10.5 寸。

文献 2 的数据较细致，棋枋材可分三类。

外檐铺作材宽 5 寸，单材 7.5 寸，槲 3 寸，足材 10.5 寸，这分明就是法式的三等材。每份 0.5 寸，单材 15 份、足材 21 份、槲 6 份、材宽 10 份。

藻井材宽 4 寸，单材 6 寸，槲 2.4 寸，足材 8.4 寸，此为法式的六等材。每份 0.4 寸，单材 15 份、足材 21 份、槲 6 份、材宽 10 份。

第三种材比外檐铺作材略大。拟合足材 11 寸，单材 8 寸，槲 3 寸。也可用 0.5 寸每份约束。文献 2 中对第三种材记录了多次，比较文献 2 中图纸，这部分材主要出现于后内柱头以上，用于前内柱上半部分的丁头棋、后内柱上的照壁棋、后内柱头铺作、平梁上下的各层棋枋材。其他外檐铺作、下平榑下各层棋枋材则为法式三等材。如图 1、6、7，第三种材用于围字构架的井口上半部分。

		营造尺:287毫米					
位置		毫米	折为寸	整寸约束	相似率	份	备注
泥道棋	材宽	143	4.983	5	100.35%	10	文献2, p111 外檐铺作用材. 每份0.5寸。
	单材高	213	7.422	7.5	101.06%	15	
扶壁瓜子棋	材宽	142.5	4.965	5	100.70%	10	
	单材高	218.5	7.613	7.5	98.51%	15	
扶壁慢棋	材宽	144.5	5.035	5	99.31%	10	
	单材高	213	7.422	7.5	101.06%	15	
令棋	材宽	141.5	4.930	5	101.41%	10	
	单材高	214	7.456	7.5	100.58%	15	
华棋	材宽	144	5.017	5	99.65%	10	
	单材高	215.5	7.509	7.5	99.88%	15	
	足材	305	10.627	10.5	98.80%	21	
丁头棋	材宽	141	4.913	5	101.77%	10	文献2, P34-37 外檐铺作用材. 每份0.5寸。
	足材	313	10.906	11	100.86%	22	
	单材高	214	7.456	7.5	100.58%	15	
瓜子棋	材宽	90	3.136	3	95.67%	6	
	单材高	88	3.066	3	97.84%	6	
慢棋	材宽	88	3.066	3	97.84%	6	
泥道棋	材宽	90	3.136	3	95.67%	6	
华棋	材宽	90	3.136	3	95.67%	6	
令棋	材宽	90	3.136	3	95.67%	6	
藻井用材均值	材宽	114	3.972	4	100.70%	10	
	单材高	171	5.958	6	100.70%	15	
	材宽	73	2.544	2.4	94.36%	6	
	足材	242	8.432	8.4	99.62%	21	
照壁局部及内 内柱头铺作	材宽	150	5.226	5.25	100.45%	10.5	文献2, P16
	单材高	230	8.014	8	99.83%	16	
后内柱上材	材宽	321	11.185	11	98.35%	22	P198-201页图纸
	单材高	229	7.979	8	100.26%	16	
	材宽	92	3.206	3	93.59%	6	
殿内用材	材宽	153	5.331	5.25	98.48%	10.5	文献2, P267 附录
	单材高	229	7.979	8	100.26%	16	
	足材	306	10.662	11	103.17%	22	
清化测绘	材宽	141.8	4.941	5	101.20%	10	文献1, p41

3.2 斗

斗之数据开列如表3, 折为寸, 再以份值约束, 符合法式规则。部分斗以寸制图如图2, 可直接比较各斗的大小差异。

外檐铺作的三种小斗与殿内用斗没有很大区别, 都可用0.5寸每份约束。其中殿内交互斗比殿外略小。

藻井用小斗可用0.4寸每份约束。但斗的比例较内外檐小斗略有变化, 而且齐心斗有两个规格。

栌斗可分五种, 攀间四重栌的栌斗、外檐柱头栌斗、外檐转角栌斗、外檐补间栌斗, 藻井栌斗。前四种可用每份0.5寸约束, 藻井栌斗却不同, 以每份0.4寸或0.5寸约束, 都不能拟合为整数份。以结构考虑, 栌斗是铺作的根本, 藻井铺作材为六等, 栌斗就应以每份0.4寸约束。但藻井栌斗连接上下, 也应与其下材栌相关, 若以每份0.5寸约束也有道理。现藻井栌斗不能约束为整数份, 或有测绘精度的原因, 也可能有设计意图的因素, 有待进一步研究。

表3 宁波保国寺大殿斗数据

普通尺:287毫米									
外檐	齐心斗	斗高	顶宽	顶深	底宽	底深	备注		
	毫米	144	235	232	177	177	文献2, P37		
	折为寸	5.017	8.188	8.084	6.167	6.167			
	整寸约束	5	8	8	6	6			
	折为份	10	16	16	12	12			
	相似率	99.65%	97.70%	98.97%	97.29%	97.29%			
斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注				
殿内	齐心斗(殿内)	斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注		
	毫米	146	241	241	181	180	文献2, P270-271		
	折为寸	5.087	8.397	8.397	6.307	6.272			
	整寸约束	5	8	8	6	6			
	折为份	10	16	16	12	12			
	相似率	98.29%	95.27%	95.27%	95.14%	95.67%			
斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注				
藻井	藻井齐心斗(小)	斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注		
	毫米	112.67	185.61	183.83	139.22	138.1	文献2, P37		
	折为寸	3.926	6.467	6.405	4.851	4.812			
	整寸约束	4	6.4	6.4	4.8	4.8			
	折为份	10	16	16	12	12			
	相似率	101.89%	98.96%	99.92%	98.95%	99.75%			
斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注				
藻井	藻井齐心斗(大)	斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注		
	毫米	112.67	208.5	207.5	166.2	163	文献2, P37		
	折为寸	3.926	7.265	7.230	5.791	5.679			
	整寸约束	4	7.2	7.2	5.6	5.6			
	折为份	10	18	18	14	14			
	相似率	101.89%	99.11%	99.59%	96.70%	98.60%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
外檐	交互斗	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	142	262	228	201	173	文献2, P37		
	折为寸	4.948	9.129	7.944	7.003	6.028			
	整寸约束	5	9	8	7	6			
	折为份	10	18	16	14	12			
	相似率	101.06%	98.59%	100.70%	99.95%	99.54%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
殿内	交互斗(殿内)	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	149	230	172	205	177	P270-271		
	折为寸	5.192	8.014	5.993	7.143	6.167			
	整寸约束	5	8	6	7	5			
	折为份	10	16	12	14	10			
	相似率	96.31%	99.83%	100.12%	98.00%	81.07%			
斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注				
藻井	藻井交互斗	斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注		
	毫米	112.67	209.69	183.63	161.63	136.5	文献2, P37		
	折为寸	3.926	7.306	6.398	5.632	4.756			
	整寸约束	4	7.2	6.4	5.6	4.8			
	折为份	10	18	16	14	12			
	相似率	101.89%	98.55%	100.03%	99.44%	100.92%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
外檐	散斗	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	143	235	201	177	145	文献2, P37		
	折为寸	4.983	8.188	7.003	6.167	5.052			
	整寸约束	5	8	7	6	5			
	折为份	10	16	14	12	10			
	相似率	100.35%	97.70%	99.95%	97.29%	98.97%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
殿内	散斗(殿内)	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	144	229	200	170	143	P270-271		
	折为寸	5.017	7.979	6.969	5.923	4.983			
	整寸约束	5	8	7	6	5			
	折为份	10	16	14	12	10			
	相似率	99.68%	100.26%	100.45%	101.29%	100.35%			
斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注				
藻井	藻井散斗	斗高	顶边	顶边	底边	底边	备注		
	毫米	112	158.84	187.34	112.66	140	文献2, P37		
	折为寸	3.902	5.534	6.528	3.925	4.878			
	整寸约束	4	5.6	6.4	4	4.8			
	折为份	10	14	16	10	12			
	相似率	102.50%	101.18%	98.05%	101.90%	98.40%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
擘间四重栱	栱斗	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	273	521	432	412	333	文献2, P37		
	折为寸	9.512	18.153	15.052	14.355	11.603			
	整寸约束	9.5	18	15	14.5	11.5			
	折为份	19	36	30	29	23			
	相似率	99.87%	99.16%	99.65%	101.01%	99.11%			
斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注				
外檐补间	栱斗	斗高	顶深	顶宽	底深	底宽	备注		
	毫米	263	512	451	419	348	文献2, P37		
	折为寸	9.164	17.840	15.714	14.599	12.125			
	整寸约束	9	18	15.5	14.5	12			
	折为份	18	36	31	29	24			
	相似率	98.21%	100.90%	98.64%	99.32%	98.97%			
斗高	顶径	底径	备注						
外檐柱头	栱斗(外檐柱头)	斗高	顶径	底径	备注	备注			
	毫米	274	517	429		文献2, P37			
	折为寸	9.547	18.014	14.948					
	整寸约束	9.5	18	15					
	折为份	19	36	30					
	相似率	99.51%	99.92%	100.35%					
斗高	顶径	底径	备注						
外檐转角	栱斗(外檐转角)	斗高	顶径	底径	备注	备注			
	毫米	333	553	441		文献2, P37			
	折为寸	11.603	19.268	15.366					
	整寸约束	11.5	19	15.5					
	折为份	23	38	31					
	相似率	99.11%	98.61%	100.87%					
斗高	顶边	顶边	底边	耳	平		歇	备注	
藻井栱斗	藻井栱斗	斗高	顶边	顶边	底边	耳	平	歇	备注
	毫米	164.29	295.24	293.6	233.53	64.47	34.83	64.89	文献2, P37
	折为寸	5.724	10.287	10.230	8.137	2.246	1.214	2.261	
	每份0.5寸折为份	11.449	20.574	20.460	16.274	4.493	2.427	4.522	
	取整数份	11.5	20.5	20.5	16	4.5	2.5	4.5	
	整份折为寸	5.75	10.25	10.25	8	2.25	1.25	2.25	
	相似率	100.45%	99.64%	100.20%	98.32%	100.16%	103.00%	99.51%	
	每份0.4寸折为份	14.311	25.718	25.575	20.342	5.616	3.034	5.652	
	取整份	14.5	25.5	25.5	20	5.5	3	5.5	
	整份折为寸	5.8	10.2	10.2	8	2.2	1.2	2.2	
	相似率	101.32%	99.15%	99.71%	98.32%	97.94%	98.88%	97.30%	

3.3 栱长、心长与铺作宽

栱长减去斗底为栱心长，斗为截纹斗，顺泥道方向为短边，散斗底为 10 份。则栱长减去 10 份为栱心长。栱上外端置两斗，两斗外皮距离代表栱的最宽值，栱心长加一个小斗上宽既是此数。铺作中最长的横栱上两小斗外皮距代表着铺作宽，涉及铺作布列，是铺作的主参数。所以单列加以讨论，以下简称栱上斗外皮距。栱心长加一个散斗上宽 14 份既是此数。

栱长与栱心长如表 4，部分栱如图 2、3、4、5。显然此殿栱长与法式不同，按份数计，藻井栱长也不同于外檐铺作，攀间栱也不同于外檐铺作，也不同于内柱铺作。

		营造尺:287毫米									
		原始数据		拟合数			心长		横栱上斗外皮距		备注
		毫米	折为寸	整数寸	折为份	相似率	份数	寸	份数	寸	
外檐	瓜子栱	772	26.899	27	54	100.38%	44	22	58	29	文献 2, p34 、37
	慢栱	1211	42.195	42	84	99.54%	74	37	88	44	
	泥道栱	1137	39.617	39.5	79	99.71%	69	34.5	83	41.5	
	令栱	1062	37.003	37	74	99.99%	64	32	78	39	
	华栱	880	30.662	31	62	101.10%	52	26			
	十字令栱(外檐)	890	31.010	31	62	99.97%	52	26	66	33	
殿内	殿内泥道栱	914	31.847	32	64	100.48%	54	27	68	34	文献 2, P271
	殿内骑栱栱	1018	35.470	35.5	71	100.08%	61	30.5	75	37.5	
攀间重栱	第一层	829	28.885	28.5	57	98.67%	47	23.5	61	30.5	文献 2, p34 、37
	第二层	1173	40.871	40.5	81	99.09%	71	35.5	85	42.5	
	第三层	1544	53.798	53.5	107	99.45%	97	48.5	111	55.5	
	第四层	1916	66.760	66.5	133	99.61%	123	61.5	137	68.5	
藻井每份0.4寸	半泥道栱	416.25	14.503	14.4	36	99.29%	31	12.4			文献 2, p34 、37
	泥道栱草架内后尾	289.85	10.099	10	25	99.02%					
	转角令栱	618.25	21.542	21.6	54	100.27%	44	17.6			
	补间令栱	743.75	25.915	26	65	100.33%	55	22			
	转角半令栱	372	12.962	13	32.5	100.30%	27.5	11			
	转角半令栱	248	8.641	8.6	21.5	99.52%	16.5	6.6			
	东西两侧斗八令栱	385	13.415	13.4	33.5	99.89%	23.5	9.4			
东小斗八令栱	413.5	14.408	14.4	36	99.95%	26	10.4				

从结构出发，藻井栱斗密集，更应考虑结构，所以栱长不会有统一的规格性。其他栱长应用于不同的位置，满足结构需求是栱长的第一要务。所以此殿份数的应用，不是规格化了栱长，份数只是度量单位。

如表 4、如图 5，后檐和山面柱头铺作内，下平椽与有与昂交构的四层攀间重栱。四层重栱从下至上逐层加长，栱长为 47 份、71 份、97 份、123 份，差值为 24 份或 26 份。四层重栱长近似一个等差数列，整体看外观协调。

如图 5、表 4，外檐铺作中，最长的是慢栱，栱心长 37 寸，栱长 42 寸，**横栱上斗外皮距 44 寸。此为铺作宽。**

3.4 跳长

跳长开列如表 5，部分跳长如图 3、4、5。文献 1 和文献 2 数据相近，文献 2 的数据全面，以文献 2 为准。柱头铺作外出四跳，第一层华栱外跳 14 寸，二层华栱跳出 22 寸，第三层是昂，跳出 41 寸，第四层昂跳出 58.5 寸。**铺作总外跳 58.5 寸。**后檐柱头铺作内出两跳，总内跳 19 寸。

		营造尺:287毫米					
		原始数据		拟合数			备注
		毫米	折为寸	整数寸	折为份	相似率	
外跳	一跳外跳长	405	14.111	14	28	99.21%	文献2、P270-271
	二跳外跳长	232	8.084	8	16	98.97%	
	三跳外跳长	547	19.059	19	38	99.69%	
	四跳外跳长	506	17.631	17.5	35	99.26%	
	外跳合计	1690	58.885	58.5	117	99.35%	
内跳	一跳里跳长	339	11.812	12	24	101.59%	
	二跳里跳长	200	6.969	7	14	100.45%	
	三跳里跳长	175	6.098	6	12	98.40%	
	四跳里跳长	181	6.307	6.25	12.5	99.10%	
	五跳里跳长	207	7.213	7.25	14.5	100.52%	
里跳合计	1102	38.397	38.5	77	100.27%		
殿内丁头拱	一跳	448	15.610	15.5	31	99.30%	
	二跳	659	22.962	23	46	100.17%	
藻井 (每份0.4寸)	一跳外跳长	295	10.279	10	25	97.29%	
	二跳外跳长	167	5.819	6	15	103.11%	
	合计	462	16.098	16	40	99.39%	
外檐铺作外跳	一二跳长	625.4	21.791	22	44	100.96%	文献1, P54
	三跳长	559.4	19.491	19.5	39	100.04%	
	四跳长	503.5	17.544	17.5	35	99.75%	
	合计	1688.3	58.826	59	118	100.30%	

文献2, P67, 保国寺大殿两山与后檐铺作里跳出跳数不相等, 存在对场作的可能性。

西山补间铺作内跳有五跳, 与之对应的东山补间只有四跳, 以寸约束内五跳如表 5, 如图 4。文献 2 中提到, 保国寺大殿两山与后檐铺作里跳出跳数不相等, 存在对场作的可能性。这种差异是客观存在的, 从整体看, 不论铺作内四跳还是五跳都是服务于整体的, 要保证昂的斜率统一, 完成下平搏和撩檐枋的构架。对拱长, 乃至形制的要求并不严格。所以, 拱是铺作的拱, 拱长要根据结构需求确定, 而不是规格化的拱。

4 屋高

4.1 柱高

文献 2 中对柱及础的沉降有分析, 相关数据开列如表 6、7。外檐柱标高均值为 4288 毫米, 础高加柱高均值为 4258 毫米, 文献 2 扶正图中柱高标注为 4280 毫米。三者相近, 如表 7, 外檐柱高拟合为 150 寸。外檐柱高是建筑的主要参数, 150 寸恰为整数尺。

		单位：毫米		
		柱高+柱础	标高	备注
外檐柱	东南角柱	4313	4336	文献2、 P55-58
	前檐东平柱	4291	4306	
	前檐西平柱	4259	4242	
	西南角柱	4291	4276	
	西山前柱	4217	4217	
	西山后柱	4249	4298	
	西北角柱	4334	4392	
	后檐西平柱	4230		
	后檐东平柱	4219		
	东北角柱	4257	4303	
	东山后柱	4174	4192	
	东山前柱	4270	4318	
	均值	4258.667	4288	
前内柱	东前内柱	8060		
	西前内柱	8029		
	均值	8044.5		
后内柱	东后内柱	6538		
	西后内柱	6611		
	均值	6574.5		

					营造尺：287毫米
	毫米	折为寸	取整数寸	相似率	备注
外檐柱高（文献2归正图）	4280	149.129	150	100.58%	文献2, P190
外檐柱标高均值	4288	149.408	150	100.40%	表6
外檐柱（柱高+柱础）均值	4258.667	148.386	150	101.09%	表6
前内柱均值	8044.5	280.296	281	100.25%	表6
后内柱均值	6574.5	229.077	229	99.97%	表6
榑径	350	12.195	12	98.40%	文献2, P269
替木高	172	5.993	6	100.12%	
榑替合计	522	18.188	17	93.47%	
殿大木通高	11587	403.728	405	100.32%	文献2, P190

两根前内柱均值为 8044.5 毫米，拟合为 281 寸。两根后内柱均值 6574.5 毫米，拟合为 229 寸。此拟合一方面是依据原始数据。另一方面，内柱高关系到上架部分，下文将从各榑高验证柱高。

4.2 脊榑高

如表 7，文献 2 扶正图中脊榑上皮 11587 毫米，折算为 403.728 寸，取整数为 405 寸，此数与通面阔同。通常脊榑上皮会有生头木，鸱吻下的生头木会加厚，大木作部分是包括生头木的，以生头木最高点计屋通高会大于 405 寸。计算举折时不会考虑屋坡每一椽，会使用一个基准点，法式计算举折时也没有考虑生头木，故以榑上皮为主要基准点。屋的大木通高计为 405 寸。

4.3 各榑举高

如图 1、6、7，此殿间广与各架道平长数据已知，前后撩檐榑心距为 577 寸。此殿各架道举高如表 8，但檐步举高是从撩檐枋底皮计。以檐步柱内平长 52.5 寸，净举高 770 毫米计，根据相似三角形可推算檐步净举 1628 毫米，折算为 57

寸。那么铺作高以柱头至撩檐枋上皮为 1629 毫米，也是 57 寸。其他各榑净举高也取整数如表 8。

营造尺：287毫米						
		毫米	折为寸	整寸约束	相似率	备注
自地皮起	脊榑上皮	11587	403.728	405	100.32%	文献2、p189-192
	上平榑上皮	9618	335.122	336	100.26%	
	中平榑上皮	8450	294.425	295	100.20%	
	下平榑上皮	7537	262.613	264	100.53%	
	檐榑上皮	6767	235.784	235.5	99.88%	
	撩檐枋下皮	5554	193.519	195	100.77%	
	檐柱柱头	4280	149.129	150	100.58%	
净高	脊步	1969	68.606	69	100.57%	推算
	上金步	1168	40.697	41	100.74%	
	下金步	913	31.812	31	97.45%	
	檐步(柱内)	770	26.829	28.5	106.23%	
	檐步	1628	56.725	57	100.49%	
	屋举	5678	197.840	198	100.08%	
铺作+屋举	铺作	1629	56.760	57	100.42%	
	铺作+屋举	7307	254.599	255	100.16%	文献2、p189-192

如表 7，文献 2 中榑径在附录中为 350 毫米，拟合为 12 寸，替木高 172 毫米，约为 6 寸。但榑与替木为平面与圆的配合，需要削金盘或挖替木，榑替合计拟合为 17 寸，替木计为 5 寸。

表 8 的各榑举高并不孤立，亦可用材槩垒叠验证。如图 6，前内柱高 281 寸，柱头栌斗平欹拟合为 5 寸，其上三层足材，共 33 寸，榑替如 7 拟合为 17 寸，上平榑自地平起为 336 寸。后内柱高 229 寸，其上一层栌斗平欹计 5 寸，四层足材 44 寸，榑替也是 17 寸，则中平榑自地平起为 295 寸。下平榑自地平计为 7537 毫米，拟合为 264 寸，相关度为 100.53%，在合理范围内。

4.4 铺作高

铺作高度文献 2 和文献 1 均没有直接给出，只有柱头至撩檐枋下皮 1742 毫米，直接折算为 44.39 寸。

表 8 拟合为 57 寸，此数是从柱头至撩檐枋上皮的高。基于材槩垒叠和结构关系，也可进行推算验证。如图 5，如图 6，此殿双昂位置基本是固定的，双昂下皮外压于明造华头子上，上昂上皮外挑令栱下小斗，上昂上皮内抵于中三椽椽下，昂尾离内柱心估算为 15 寸，真昂广 7.5 寸。此结构关系下，昂可调节的余地并不大，按图 5 的估算，昂限定于勾 74.5、股 151.5 寸的范围内，勾股约为 1 比 2。铺作各层材槩也明确，如图 3，栌斗平欹 5.5 寸，两层华栱 21 寸，双昂挑高 8 寸，令栱小斗一足材 10.5 寸，撩檐枋高 12 寸，总计 57 寸。

铺作高的另一个主要参数是柱心最上层檐榑高。如图 3、4、5，自外檐柱头至檐榑上皮各层材槩清楚，栌斗平欹 5.5 寸，6 层足材为 63 寸，榑替合计 17 寸，总高为 85.5 寸。

檐步平长可分为柱头内和铺作外挑部分。如图 3、4、5，按照几何关系，柱头檐榑不与椽子接触，有微小间隙，属于工程中合理缝隙。檐步椽子只有内外两个支点。檐椽平长达 111 寸，椽承重会下弯，自然会与檐榑接触，檐椽实际是由下平榑、檐榑、撩檐枋承托，受力更均匀。

5 外形尺寸

5.1 出际、山架外推与正脊

如表 10、图 7，出际与山架外推数据拟合为 52.5 寸，符合“出际长随架”。那么正脊长为 405 寸，同通面阔，当然这个正脊长不包括博风板和瓦作。

造尺：287毫米，单位：				
	原始值	折为寸	拟合值	备注
山架外推	1528	53.240	52.5	文献2、
出际	1531	53.345	52.5	
正脊（山架外推之间）			300	
正脊长			405	
铺作外跳			58.5	
檐当	175	6.098	6	文献2、42、266-274
檐椽广	85	2.962	3	
檐椽厚	75	2.613	2.5	
檐椽出	1038	36.167	36.5	
铺作外跳+椽出	2683	93.484	95	
前后椽头距			650	
左右椽头距			595	
檐椽出		34		文献2的复原设计，P269
飞檐出		23		
铺作出		55		
铺作+椽出+飞子出		112		
生出		三个椽径		
飞子平出			20	参考法式估算
铺作+椽出+飞子出			115	
前后飞子头距			690	
左右飞子头距			635	
仔角梁头平出			10	
前后仔角梁头距			710	
左右仔角梁头距			655	
通面阔			405	主要外形尺寸，见前表1、8
通进深			460	
前檐柱高			150	
铺作高			57	
檐柱头至脊搏上皮			255	
檐柱高			150	撩檐枋上皮高为估算
前内柱高			281	
后内柱高			229	
前三椽椽底皮高			166	
中三椽椽底皮高			256	
后乳椽底皮高			176.5	
平梁底皮高			308	
撩檐枋上皮高（假设）			210	
下平搏上皮高			264	
中平搏上皮高			295	
上平搏上皮高			336	
脊搏上皮高			405	

5.2 檐飞、翼角的复原

相关数据如表 10。檐椽广约 3 寸，厚约 2.5 寸。大殿现状无飞子，檐椽出 1038 毫米，拟合为 36.5 寸。如图 6、7，椽头自柱心枋平出 95 寸，左右椽头距为 595 寸，前后椽头距为 650 寸。正脊与左右椽头距之比为 0.68 比 1，接近 2 比 3。

文献 2 的实测在 2009 年至 2010 年，测绘的是历代维修的情况，包括了 1949 年之后的几次维修。檐飞与翼角大概率不是原物。文献 2 也进行了复原设计，铺作出跳复原为 5.5 尺，檐出 3.4 尺、飞子出 2.3 尺，那么飞子头自柱心平出 112 寸。文献 2 的复原设计按本文营造尺 287 毫米折算，飞子头平出约 115 寸。再加生出，翼角平出约为 125 寸。

也可参照法式进行复原。椽径以 3 寸计，按法式规定的“椽径三寸，既椽出三尺五寸”大致估算，椽头平出 35 寸。在此基础上再加约 20 寸飞子，飞子头平出为 114.5 寸。再加角椽生出，仔角梁，仔角梁头平出大约是 125 寸。

左右仔角梁头距为 655 寸，前后仔角梁头距为 710 寸，此数据可粗略认为是建筑四至。

正脊 405 寸与左右仔角梁头距 655 寸的比例为 0.61832 比 1，是黄金分割比。角梁头加上套兽，正脊加上博风板和瓦作，其比例也不会有大的变化。

5.3 尺寸与比例的优先级

主要外形数据开列如表 10，如图 1、6、7。通面阔 40.5 尺，通进深 46 尺，通高以脊搏上皮计为 405 寸。柱高 150 寸，铺作 57 寸、屋举 198 寸。若将铺作高拟合为 60 小寸，则柱高、铺作高、屋举的数列为 15、6、19.5。这个比例也是整数约束下的比例。正脊与左右椽头距的比例接近黄金分割，这是先保证整数的比例。

柱网来看，更重视室内空间的划分，注重功能性。外檐铺作外跳 58.5 寸，宽以慢棋上小斗外皮计 44 寸，高为 57 寸，趋向独立部件。结构上内外槽连架构成建筑整体。空间划分、部件趋向独立、结构要求，三者是共同语言是尺寸，而非比例。所以整数尺的优先级要高于比例。

6 构建与举折

6.1 连架与层叠

张十庆先生有专文讨论了中国古建筑筑的建构思维。构建可分为层叠与连架两大结构类型。层叠即横向的分层叠加式构建，连架即竖向的分架连接式建构。此为两种最原始的基本建构思维，各有其相对独立的发展序列，并在演化进程中又相互交融影响，至于上述所谓‘倾向’之意，一是说其为主流特色未必包括所有；二是说其相互间并非截然分开和排斥，且有可能折中、混融^[4]。以张十庆先生理论为基础，从构建角度来解读此殿。

如图 5，后乳栿下内柱身有两层插栱，劄牵下内柱身也有一层插栱。如图 6、7，前三椽栿、丁栿都是插入内柱身，栿下也是插栱垒叠。内外柱头上都是材栿层层垒叠，前后内柱高差 52 寸，恰为 4 个足材 44 寸加 1 个单材 8 寸。柱与梁栿、栱枋遵循横平竖直，即使内外柱不同高，也用丁头插栱做出材栿相平的样式。柱若有侧角生起，也是在横平竖直基础上的调整。材栿相叠构成建筑可理解为分层垒叠。

如图 5、6、7，内外柱不同高，后内柱与外檐柱高差为 79 寸，前内柱与外檐柱相差 131 寸。这两个高差并不是材槩的倍数。围字构架的内井口，以后内柱头为界，其上足材为 11 寸，以下及外檐铺作足材为 10.5 寸，其中下平搏下足材也是 10.5 寸。内外柱头材槩不同、内外柱不同高，相当于局部打乱了分层垒叠。内井口是一部分，围护的外井口是另一部分，连接内外，可理解为连架。内外连架的关键是连接内外的各道椽，协调各架道举高形成整体屋盖的是内柱高。

显然此殿包括了层叠和连架两种构建方式，属于两种构建方式的”折中、混融”。从原始的构建思维出发，层叠和连架各有优势，两者混融无疑是推进大木技术演进的动力。若以约 80 年后的营造法式为演进节点和目标，连架的作用更大些，因为连架更注重组合与装配，更注重铺铺作的分朵和标准化设计。

6.2 折屋

表 8 和表 9 中拟合出各架道净举和平长。屋坡各架道勾股比不同，斜率递增，单纯依靠经验确定各架道勾股比是不可想象的，必有定量定性的计算方法。这也能验证各搏举高是否合理。

	原始数		拟合值						累计值计算			
	净举	累计举高	净平长	净举	勾股比	累计平长	累计举高	累计斜率	截总举198寸比例	计算累计举高	与拟合值相似率	与原始值相似率
脊步	68.606	197.840	75	69	0.92	288.5	198	0.686	1	198		100.081%
上金步	40.697	129.233	50	41	0.82	213.5	129	0.604	15/17	129.288	100.224%	100.043%
下金步	31.812	88.537	52.5	31	0.590	163.5	88	0.538	15/19	88.588	100.668%	100.058%
檐步	56.725	56.725	111	57	0.514	111	57	0.514	15/20	57.135	100.237%	100.724%

屋坡曲面由折线连接而成，本质是比例分配问题。如图 8，分别折总举 198 寸的 17 分之 15、19 分之 15、20 分之 15，连至撩檐枋上皮，在各搏缝可得各搏举高。三个比例的分子都是 15，分母为 17、19、20，有人为计算的痕迹。

此折屋方案是建立在铺作高 57 寸的基础上的，而铺作高是推算而来，推算依据是撩檐枋净高 12 寸，与其他搏径相同。此方案的疑惑很大，不妨从整体结构方面做些分析。

6.3 连架时折屋遇到的问题

连架注重局部，亦关注总体，此殿脊搏通高 405 寸既是整体表现。在连架思路下，连接内外时屋坡要成曲线，各搏高要符合某种折屋算法。此殿仅前进有藻井，中进和后进都是彻上露明造，各道梁椽和内外柱高都需关注。相关数据拟合如图 6，摘录如表 10。此殿高度方向有椽高、柱高、搏高三类参数，这三类参数与柱网平面呼应。柱网划定后，柱高、搏高、椽高的高差由两种规格的材填充，不能随意变化材槩，三类参数也受结构限制，不能都取整数尺，必须有所取舍，只能把控关键结点。

如图 8，屋坡在中平搏处形成明显两段，既檐步与下金步为一段，上金步与脊步是一段，此两段式屋坡是连架构造的痕迹。图 8、表 10 中，从脊步至檐步，找到一个数列 15/17、15/19、15/20，以此数列可以形成屋坡曲线，但两段屋坡非常明显，各架勾股比增率并不是等比递增或等差递增，折屋时如何处理好连架的关系呢？

不妨梳理当时营造遇到的情况，以揣度设计方法。

1)、铺作趋向规格化，檐步勾股比也趋向规格化，以双昂为参照，勾股比为 74.5 比 151.5，接近 2 比 1，檐步勾股比和双昂斜率可在 1 比 2 左右微调，但不宜过大。

2)、脊搏上皮高 405 寸，此数与通面阔同，关系整体外形不可轻易变更。

3)、内外柱间由栿连接，平置即可，栿底皮是室内空间高度参数，与搏高、柱高相关联，需有所取舍。如图 6，内柱高和栿高均不是整数尺，内外连架结构所服务的目标必然是各搏高。柱高、栿高和各搏高是同一结构体的表里，殿内空间不是整数尺，此结构体必然会保证各搏高，使屋坡曲线圆和。结构上有两个问题还须明确，一是合理设定昂尾位置；二是确定后内柱及下平搏高，前内柱可参考后内柱设定。这两个问题是连架的关键。

6.4 连架与折屋的协调

既然铺作趋向规格化和模块化，那么铺作高度做为建筑的一个主要参数，也应取整数。如图 3、4、5，撩檐枋高为 12 寸，此时假设撩檐枋 15 寸，铺作高从栌斗底至撩檐枋上皮为 60 寸。此殿面阔 405 寸，明间广 195 寸，两梢间都是 105 寸，现柱高 150 寸，铺作高 60 寸，总高 405 寸，外形不是简明比例，是由尺寸约束，屋举只能是 195 寸。

如图 9，参考图 6、7。檐步勾股比在 1 比 2 左右微调，总举 195 寸。确定各搏举高的本质是比例分配，简明的方法是截取总举连至撩檐枋上皮，连线与各搏位交点便可确定搏高。连架首先要确定中平搏高，这是两架交点。按比例和按整数尺截取总举本质是一样的，都可实现比例分配。

匠师会考虑结构因素，关注昂尾和檐步情况，从撩檐枋连线至总举垂线，反复比较测试。在总举 195 寸上截取 150 寸连至撩檐枋上皮，确定中平搏总举 85 寸。此数为内外连架的关键，昂尾基本能压于中三椽栿下，昂尾与后内柱中线约为 15 寸，若此数不合理，15 寸的距离亦可调整；外架勾股比为 85 比 163.5，约为 13 比 25，按现代小数概念为 0.52，略大于双昂勾股 1 比 2，也为檐步勾股留下调整空间；内架 110 比 125，简化为 22 比 25，也为脊步和上金步留下空间。

确定了两段式屋坡后还需要计算其他各搏高。在总举上截取 170 寸，连至撩檐枋上皮，确定上平搏高为 126 寸。在总举上截取 140 寸，连至撩檐枋上皮，可得下平搏高为 54 寸。总举分别下折了 25 寸、45 寸、55 寸，可实现比例分配。

这种方法是依托内外结构，先设定两段式屋坡，再随宜调整为四个架道。截取总举 19.5 尺的 17 尺、15 尺、14 尺，连至撩檐枋，再用比例分配确定各搏，若有不合理亦可调整，这是比例分配。设定好昂尾位置、栿底、材槩各层和连架等关系，则是结构需要。比例分配算法与结构需要之间可反复验证，相互让步，直至符合要求。这或许是连架构建的习惯思维，也有当地人审美情趣因素。

7 小结

保国寺大殿营造尺为 287 毫米。

使用了建筑模数，1 尺是基本模数、半尺为分模数，0.5 寸和 0.4 寸是分模数。这种系列模数的方法与现代建筑模数相似。

材分为三种。外檐栿枋用材符合法式的三等材。藻井材符合法式六等材。四内柱组成的井口以后内柱头为界，以上部分用材略于大三等材，足材为 11 寸，槩 3 寸。材的度量方式与法式有相近之处，但有本质不同。材是以尺寸度量的材，

而非比例约束的材。材份制的本质是规定了一套比例关系，斗、栱、铺作都是规格化的。此殿的材是服务于基本设计单位1尺的，服务于结构要求和外形参数。

外檐铺作外跳 58.5 寸，宽为 44 寸，铺作高为 57 寸，**猜测为 60 寸**。铺作有部件化和标准化的倾向。

此殿应用连架和层叠的构建方式，核心是由内外槽拼架而成。要处理好椽高、柱高、搏高三参数，三参数是同一结构体的表理。这三类参数与柱网呼应，也受结构限制，要安排好昂尾，也需合理计算两种内柱高。处理这些问题是连架关键。此殿没有设定椽底皮高和柱高的整数尺，只是依托现有结构，合理利用结构，优先保证搏高。

折屋是先设定两段式屋坡，再考虑四个架道各自净举。

通面阔 405 寸、通进深 460 寸，柱网平面以半尺划分，平柱高以室内地平计 150 寸，铺作+屋举 255 寸，脊搏上皮高 405 寸。正脊 405 寸，与面阔同。东西椽头距 595 寸，正脊与之比例约 2 比 3。大殿在比例和整尺寸间各有侧重，但更注重整数尺寸。

图1 宁波保国寺大殿柱头平面示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图2 宁波保国寺大殿部分斗子示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图3 宁波保国寺大殿前檐柱头铺作示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图4 宁波保国寺大殿两山补间铺作示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图5 宁波保国寺大殿后檐柱头铺作示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图6 宁波保国寺大殿侧样示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图7 宁波保国大殿后柱剖视图示意图

单位：寸，营造尺287毫米

图8 宁波保国大殿比例分配折屋示意图

单位：寸，壹毫米

图9 宁波保国寺大殿举屋19.5寸折屋假想示意图

单位：寸，壹毫米

参考文献

- [1] 刘畅, 孙闯. 保国寺大殿大木结构测量数据解读[J]. 中国建筑史论汇刊, 2008, (00): 27-64.
- [2] 张十庆. 宁波保国寺大殿: 勘测分析与基础研究[M]. 东南大学出版社, 2012.
- [3] 卢嘉锡总, 卢嘉锡, 丘光明, 等. 中国科学技术史: 度量衡卷[M]. 科学出版社, 2001. 353-370
- [4] 张十庆. 从建构思维看古代建筑结构的类型与演化[J]. 建筑师, 2007 (02): 168-171.